

MARKAZIY BANK TOMONIDAN MONETAR SIYOSATNI MAKROIQTISODIY HOLATI

Murodova Mohigul Chori qizi

*Mintaqaviy iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, i.f.f.d
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: ch.mohigul@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392*

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati instrumentlari orqali tijorat banklari faoliyatini tartibga solishning maqsadi, vazifalari, strategiya va taktikasini o‘z ichiga olgan. Unda tijorat banklarining mohiyati, uning iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi tahdidlar, ulardan himoyalalanish usullari, tijorat banklarining iqtisodiy xavfsizligini baholash mezonlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Tijorat banki, Markaziy bank, pul-kredit siyosati, pul-kredit vositalari, likvidlik, kredit, qayta moliyalashtirish stavkasi.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Муродова Мохигул Чори кизи

*PhD доцент кафедры Региональная экономика
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: ch.mohigul@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392*

Аннотация. В статье указаны цель, задачи, стратегия и тактика регулирования деятельности коммерческих банков посредством инструментов денежно-кредитной политики, проводимых Центральным банком Республики Узбекистан. Описаны сущность коммерческих банков, угрозы, влияющие на их экономическую безопасность, способы защиты от них, критерии оценки экономической безопасности коммерческих банков.

Ключевые слова: Коммерческий банк, Центральный банк, денежно-кредитная политика, денежные инструменты, ликвидность, кредит, ставка рефинансирования.

MACROECONOMIC STATEMENT OF MONETARY POLICY BY THE CENTRAL BANK

Murodova Mohigul Chori kizi

PhD Associate Professor of the
Department of Regional Economics
*Tashkent State the University
of Economics*
E-mail: ch.mohigul@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392

Abstract. The article includes the purpose, tasks, strategy and tactics of regulating the activities of commercial banks through the monetary and credit policy instruments carried out by the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. It describes the nature of commercial banks, threats affecting their economic security, methods of protection against them, criteria for assessing the economic security of commercial banks.

Keywords: Commercial Bank, Central Bank, monetary policy, monetary instruments, liquidity, credit, refinancing rate.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformasiya jarayonlarini yakunlab, 2026 yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha yetkazish, banklarning resurs salohiyati va moliyaviy barqarorligini mustahkamlash milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashning zaruriy shartlaridan biri sifatida e‘tirof etilgan.

Bu esa, o‘z navbatida, tijorat banklari faoliyatini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan moliyaviy shart-sharoitlarni yaratish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Banklar faoliyatini rivojlantirishning zarur moliyaviy shart-sharoitlaridan biri bo‘lib, ular faoliyatini tartibga solish amaliyotini takomillashtirish hisoblanadi [1].

Adabiyotlar sharhi

Iqtisodiy adabiyotda va xalqaro bank amaliyotida “pul-kredit siyosati” va “monetar siyosat” tushunchalarini sinonim tushunchalar sifatida talqin qilish keng tarqalgan. Masalan, rossiyalik taniqli iqtisodchi olimlar – S.Moiseyev, O.Lavrushin, I.Mamonova, M.Malkina, G.Fetisovlar “pul-kredit siyosati” tushunchasidan keng foydalanadilar. Ushbu holatni ular tomonidan chop etilgan “Markaziy bank faoliyatini tashkil qilish”, “Pul-kredit siyosati: nazariya va amaliyot”, “Rossiyada va xorijda inflyatsion jarayonlar va pul-kredit orqali tartibga solish” mavzusidagi darslik va o‘quv qo‘llanmalarda yaqqol ko‘rish mumkin.

AQShlik, yaponiyalik va yevropalik iqtisodchi olimlar tomonidan nashr etilgan darsliklar, chop etilgan ilmiy maqolalarda “monetar siyosat” (monetary policy) tushunchasidan foydalaniladi. Masalan, taniqli iqtisodchi olim, AQSh FZT Prezidenti B.Bernanke o‘zining ilmiy-tadqiqot ishlarida va ilmiy maqolalarida

faqat “monetar siyosat” tushunchasidan foydalangan [2]. Shuningdek, A. Bernsda ham shu holatni kuzatish mumkin [3].

M. Malkina pul-kredit siyosatiga quyidagicha ta'rif beradi: “Pul-kredit siyosati – Markaziy bank tomonidan pul massasi va pullar qiymatini boshqarish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar bo‘lib, mamlakatda baholar, milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o‘rnatilishni rag‘batlantirish maqsadida amalga oshiriladi” [4].

S. Moiseyevning fikriga ko‘ra, pul-kredit siyosati – bu davlatning iqtisodiyotni tartibga solish borasidagi siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, pul bozoridagi talab va taklif uning ob'ekti hisoblanadi [5].

D. Vinogradov va M. Doroshenko hammuallifligida chop etilgan “Moliyaviy-pullik iqtisodiyot” (Finansovo-denejnaya ekonomika) mavzusidagi o‘quv qo‘llanmada pul-kredit siyosati pul massasi va foiz stavkalarining darajalarini tartibga solishga yo‘naltirilgan siyosat sifatida e'tirof etilgan [6].

R. Miller va D. Van-Xuz hammuallifligida yozilgan “Zamonaviy pullar va bank ishi” mavzusidagi darslikda monetar siyosat pul emissiyasi va pul massasi ustidan nazorat qilishga qaratilgan tadbirlar majmui sifatida talqin qilingan [7].

Taniqli iqtisodchi olim N. Menikyu AQSh FZTning monetar siyosatini iqtisodiyotda muomalada bo‘lgan pullar ustidan nazorat qilishni amalga oshirish sifatida talqin qilgan [8]. Yuqorida qayd etilgan xulosalar va ta'riflardan ko‘rinadiki, ko‘pchilik iqtisodchi olimlar tomonidan monetar siyosat pullarga bo‘lgan talab va pullar taklifini tartibga solish va nazorat qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui sifatida e'tirof etilgan.

Monetar siyosat iqtisodiyotni pul-kredit vositalari orqali tartibga solishga yo‘naltirilgan va Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladigan siyosat hisoblanadi. Monetar siyosat Hukumat iqtisodiy siyosatining strategik maqsadiga bo‘ysundiriladi va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o‘rin tutadi. Monetar siyosatning takomillashmaganligi iqtisodiyotni pul mablag‘lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish imkonini bermaydi, buning natijasida xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar o‘rtasidagi debitor-kreditor qarzdorlik muammosi hal bo‘lmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki monetar siyosatining strategik maqsadi bo‘lib, milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash hisoblanadi. Shu sababli, milliy valyutaning almashuv kurslari dinamikasiga baho berish monetar tahlilning muhim masalalaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan makroiqtisodiy siyosat va Markaziy bankning monetar siyosati avvalambor, narxlarni barqarorligini saqlab turish va milliy valyutadagi aholi daromadini oshirish orqali milliy valyutadan manfaatdorlikni oshirishga qaratilgandir.

Markaziy bankning pul-kredit siyosatiga oid ilmiy izlanishlar olib borgan ko‘pchilik iqtisodchi olimlar, shu jumladan, O. Naumchenko, J. Matuk, V. Usoskin, K. Baynke, T. Bobakulov, O. Namozovlar pul-kredit siyosatining beshta an'anaviy instrumenti mavjudligini e'tirof etganlar. Ushbu instrumentlarga quyidagilar kiradi:

1. Markaziy bankning qayta moliyalashtirish siyosati;

2. Majburiy zahiralarda siyosati;
3. Ochiq bozor siyosati;
4. Valyuta siyosati;
5. Depozit siyosati.

Markaziy bankning qayta moliyalashtirish siyosati deganda uning tijorat banklarini kreditlash bilan bog‘liq tadbirlari majmui hisoblanadi. Barcha mamlakatlarda, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasida Markaziy bank tijorat banklari uchun so‘nggi pog‘onadagi kreditor hisoblanadi. Shu bilan birga, hukumatning iqtisodiy siyosati doirasida moliyalashtirilayotgan muhim tadbirlar va investitsion loyihalar markazlashgan resurslar hisobidan tijorat banklari orqali moliyalashtiriladi.

Markaziy bank tijorat banklarini uch xil usulda kreditlay oladi:

1. Markaziy bank tomonidan tijorat banklarini ularning balansidagi trattalarni qayta hisobga olish yo‘li bilan kreditlashtirish.

2. Markaziy bank tomonidan tijorat banklarini ularning balansidagi qimmatli qog‘ozlarni garovga olish yo‘li bilan kreditlashtirish.

3. Markaziy bank tomonidan tijorat banklarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri kreditlash.

Markaziy bank tomonidan tijorat banklarini ularning balansidagi trattalarni qayta hisobga olish yo‘li bilan beriladigan kreditlar hisobli kreditlar deyiladi va ularning foiz stavkalari hisob stavkalari deyiladi. Hisob stavkalari Markaziy bankning foiz siyosatida asosiy o‘rinni egallaydi. Buning asosiy sababi, fikrimizcha, hisob siyosatining Markaziy bankning boshqa instrumentlariga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega ekanligidir. Biz tomonimizdan, xalqaro bank amaliyotida Markaziy bankning hisob siyosatidan foydalanish amaliyotini tadqiq qilish natijalari shuni ko‘rsatdiki, uning hisob siyosati quyidagi afzalliklarga ega:

1. Markaziy bankning hisob siyosati mohiyatiga ko‘ra bozor xarakteriga ega bo‘lgan, muomaladagi pul massasining hajmiga bilvosita va samarali ta‘sir ko‘rsata oladigan instrument hisoblanadi.

2. Markaziy bankning hisob siyosati mamlakat to‘lov balansining holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan muhim omil hisoblanadi.

3. Markaziy bankning hisob siyosati orqali milliy iqtisodiyotning ustivor tarmoqlariga mansub bo‘lgan korxonalarini tanlanma asosda, ya‘ni selektiv tarzda kreditlashtirish mumkin.

Rivojlangan xorijiy davlatlar bank amaliyotida Markaziy banklarning hisob siyosati qayta moliyalashtirish siyosatining nisbatan faol tarzda va keng ko‘lamda qo‘llaniladigan turi hisoblanadi. Masalan, Yaponiyada Markaziy bank tomonidan tijorat banklariga asosan hisobli kreditlar beriladi. Hisobli kreditlar 3 oygacha muddatga beriladi. Uni berish va qaytarish tartibi Markaziy bank tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi.

Ko‘pchilik iqtisodchi olimlar tomonidan markaziy banklarning hisob siyosati tanqid ob‘ektiga aylandi. E. Dolan, R. Makkonell kabi iqtisodchi olimlarning fikriga ko‘ra, hisob stavkalarini o‘zgartirish jarayoni foizlarning bozor me‘yorini o‘zgarishiga nisbatan juda sekin kechadi. Ular o‘z fikrlariga dalil sifatida iqtisodiy

o‘shish yuz berayotgan davrda, ko‘pchilik hollarda, hisob stavkasini kreditlarning bozor stavkasiga nisbatan ancha kech ko‘tarilishini, iqtisodiy inqirozlar paytida esa foiz me'yorlarini hisob stavkasiga nisbatan ancha erta pasayishini keltiradilar. Ammo shuni alohida ta'kidlash lozimki, bizning fikrimizcha, hisob stavkalarining kech o‘zgarishini ob'ektiv sabablari mavjud va bu sabablar jahonning bir qator yetakchi ekspertlari tomonidan isbotlab berilgan.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimiz iqtisodiyoti rivojlanishining yangi bosqichida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar doirasida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining maqsad va vazifalari, institutsional tuzilishi tubdan qayta ko‘rib chiqildi. Pul-kredit siyosati mantiqan yangi tamoyillar asosida yuritiladigan bo‘ldi. Xususan, mamlakatda ichki narxlar barqarorligini ta'minlash vazifasi Markaziy bank faoliyatining ustuvor maqsadi sifatida belgilandi. Valyuta siyosati va pul muomalasini tartibga solish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar, yangi voqelikda makroiqtisodiy sohada shakllanayotgan shart-sharoitlar pul-kredit siyosatida ham muhim o‘zgarishlarning amalga oshirilishiga asos bo‘ldi.

1-diahgramma.

Global iqtisodiy o‘shish istiqbollari [9]

Yuqori inflyatsiya darajasi, global qat'iy pul-kredit va moliyaviy sharoitlar, yirik iqtisodiyotlardagi faollikning mo‘tadilligi va ortib borayotgan geosiyosiy keskinliklar hisobiga jahon iqtisodiyotida xatar va noaniqlik saqlanib qolmoqda.

Jahon bankining so‘nggi prognozlarida barcha asosiy savdo hamkorlarimizda iqtisodiy o‘shish prognozlari pasayish tomonga ko‘rib chiqilgan.

2-diahgramma.

Savdo hamkorlarimizda kutilayotgan faollik [10]

Xitoyning pandemiya boshlanishidan so‘ng to‘liq ochilishi fonida jahon iqtisodiyotining qisman tiklanishi kutilmoqda.

3-diahgramma.

Global inflyatsiya jarayonlari [11]

Global inflyatsiya prognozi

Rivojlangan davlatlarning ilg‘or tajribalari tahlili ko‘rsatadiki, pul-kredit siyosat yillar davomida innovatsion g‘oyalar ta'sirida takomillashib borgan. Dunyo iqtisodiyoti tarixida turli davlatlarda kuzatilgan moliyaviy yoki iqtisodiy inqirozlarni hal etishda pul-kredit siyosati muhim rol o‘ynagan hamda u doimo innovatsion g‘oyalar asosida takomillashtirilib borilgan. Jumladan, Markaziy banklarning ochiq bozor operatsiyalari ilk marta yuzaga kelganida uning ob'ekti bo‘lib, faqat hukumat tomonidan chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar hisoblanar edi. Yillar o‘tishi bilan inovatsion g‘oyalar asosida uning ob'ektlari soni ko‘paydi. Xususan, hozirgi davrda, depozit sertifikatlaridan (Niderlandiya, Daniya, Ispaniya markaziy banklari, Yevropa Markaziy banki), moliyaviy veksellardan (Angliya Markaziy banki, Shvetsiya Riks banki, Germaniya Bundesbanki, Yaponiya Markaziy banki), korporativ obligatsiyalardan (Janubiy Koreya, Chili, Rossiya Markaziy banklari) ushbu operatsiyalarning ob'ekti sifatida foydalanilmoqda. Ayni paytda, global inqirozning o‘z yechimini topmagan ishsizlik darajasi, to‘lov

Inflyatsiya drayverlari

balansi, byudjet taqchilligi va tashqi qarzlarning o‘shishi kabi jiddiy makroiqtisodiy muammolari ko‘pchilik davlatlarni, nufuzli moliya-kredit tashkilotlarini, siyosatchilar va tahlilchilarni tashvishga qo‘ymoqda. Bu holat har bir mamlakatda iqtisodiyotni innovatsion g‘oyalar asosida modernizatsiya qilish va yanada rivojlantirishni taqozo etmoqda. Ushbu muammolarni hal etishda pul-kredit siyosati muhim rol o‘ynaydi va u har bir davlat siyosatining ustuvor maqsadlariga erishishda qulay shart-sharoitlar yaratadi. Xususan, pul-kredit siyosati pul va kredit hajmiga, bank tizimi va pul bozori likvidliligiga, real sektorga, to‘lov balansiga bevosita ta’sir etadi. Shuning uchun u har bir davlatda doimo iqtisodiyotni tartibga solishning eng muhim va samarali vositasi bo‘lib qolaveradi.

Pul-kredit siyosati sohasidagi yana bir innovatsion g‘oya – bu rasmiy oltin-valyuta zaxiralarini to‘liq Markaziy bankning balansida to‘plash orqali zaxiralarni boshqarish samaradorligini oshirish va Markaziy bankning valyuta siyosatini takomillashtirish taklifidir.

Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan investitsion operatsiyalarini rivojlantirishda quyidagilarni amalga oshirishimiz lozim, deb hisoblaymiz:

davlat qimmatli qog‘ozlarini muomalada bo‘lishini rag‘batlantirish;

REPO bo‘yicha foiz stavkalarining inflyatsiyadan yuqori bo‘lishini ta’minlash yo‘llarini ko‘rish;

Rossiya va xorij amaliyotidan kelib chiqib tijorat banklari REPO operatsiyalaridan olingan daromadlarga imtiyoz qo‘llash imkoniyatini ko‘rib chiqish zarur [12].

Xulosa

Markaziy bankning pul-kredit siyosati va uning makroiqtisodiy ahamiyati oshirish imkonini beradi.

Mazkur muammolarni hal qilish quyidagilarni o‘z ichiga oladi.

1. Inflyatsiyani samarali jilovlashda pul-kredit siyosati instrumentlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlar ko‘lami o‘z ichiga o‘rta muddatda bosqichma-bosqich inflyatsiyani targetlash rejimiga o‘tilayotganligi munosabati bilan uning zaruriy iqtisodiy va huquqiy (mustaqillik) asoslarni to‘laqonli joriy qilishni taqozo etadi.

2. Bank tizimining innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tishini ta’minlash tijorat banklarining likvidliligini tezkor ta’minlashni talab etadi. Respublikamiz bank amaliyotida esa, bu borada muammolar mavjud. Jumladan, Markaziy bankning hisob va lombard kreditlarining mavjud emasligi likvidlikni tezkor ta’minlash imkonini bermaydi.

3. Hozirgi davrda O‘zbekistonda Markaziy bankning ochiq bozor operatsiyalari mavjud emas. Sababi, uning ob’ekti bo‘lib, faqat O‘zbekiston hukumatining qimmatli qog‘ozlari–davlat qisqa muddatli obligatsiyalari va davlat o‘rta muddatli xazina majburiyatlari hisoblanar edi. Davlat byudjeti 2005 yildan buyon profitsit bilan bajarilayotganligi sababli, 2010 yilda davlat qisqa muddatli obligatsiyalarining, 2013 yil 1 yanvaridan boshlab esa, davlat o‘rta muddatli xazina majburiyatlarini emissiya qilish to‘xtatildi. Bugungi kunda ya’ni, 2019 yildan

emissiya qilinshiga ruxsat berilishiga qaramasdan, fikrimizcha, Markaziy bankning ochiq bozor operatsiyalarini boshqa turdagi qimmatli qog'ozlardan, xususan, tijorat banklarining depozit sertifikatlari va uzoq muddatli obligatsiyalaridan ob'ekt sifatida foydalangan holda, yo'lga qo'yish lozim. Buning uchun yetarli imkoniyatlar, shart-sharoitlar mavjud. Ya'ni, to'lovga qobilligi va likvidliligi talab darajasida bo'lgan tijorat banklari mavjud. Ikkinchidan, tijorat banklari depozit sertifikatlari va uzoq muddatli obligatsiyalarining katta hajmdagi emissiyasi mavjud.

4. Respublikamizda banklarning moliyaviy vositachilik rolini yanada oshirishga oid ayrim dolzarb muammolar mavjud. Jumladan, majburiy zaxira talablari stavkalari darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Xususan, Markaziy bankning tijorat banklariga qayta moliyalialash kreditlari berilmayotganligi natijasida banklarning kredit ekspansiyasini rag'batlantirishga va joriy likvidliligiga salbiy ta'sir qilmoqda.

Fodalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 28.01.2022 y., 06/22/60/0082-son. <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. Bernanke B. *Constrained Discretion and Monetary Policy. Remarks before the Money Marketeers of New York.* N.Y.: University, 2003. February 3.

3. Burns A. *Rejections of an Economic Policymaker: Speeches and Congressional Statements: 1969-1978.* Washington: American Enterprises Institute, 1978. – P. 50.

4. Малкина М.Ю. *Инфляционный процесс и денежно-кредитное регулирование в России и зарубежом. Учебное пособие.* – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 254.

5. Моисеев С.Р. *Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие.* – М.: Московская финансово-промышленная академия. 2011. – С. 21.

6. Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. *Финансово-денежная экономика. Учебное пособие.* – М.: Изд. дом. ГУ ВШЭ, 2009. – С. 360.

7. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. *Современные деньги и банковское дело.* Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С.428.

8. Менкию Н.Г. *Принцип макроэкономики. 4-ое изд. Пер. с англ.* – СПб.: Питер, 2009. – С. 297.

9. Jahon Banki, yanvar 2023 yil.

10. Jahon Banki, yanvar 2023 yil.

11. XVJ, Jahon iqtisodiyoti rivojlanish istiqbollari, oktyabr 2022.

12. D.Ch.Murodova “Logistika va iqtisodiyot” ilmiy elektron jurnali 2022 y 2-son 318-323.